

BATTAGLIA NAVALE DEL 1588 CONTRO LA GRANDE ARMADA

ATTRIBUITO A VROOM HENRDICK CORNELISZ

(Haarlem 1566 - 1640)

INVENTARIO: 345

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata in casa Borghese solo a partire dal 1650, così descritta da Iacomo Manilli ai suoi lettori: "battaglia navale, è d'un Pittore fiammengo" (Manilli 1650). Trasferita entro il 1693 presso il palazzo di Campo Marzio (Inv. 1693), fu qui elencata col numero '444' - tuttora leggibile sulla tela - attribuita in tale occasione ad un anonimo pittore.

Curiosamente avvicinata a Filippo Lauri dall'estensore degli elenchi fedecommissari (Inv. Fed. 1833), questo nome fu ripreso sia da Giovanni Piancastelli (1891), sia da Adolfo Venturi (1893), ma debitamente rifiutato da Roberto Longhi (1928) che pur senza avanzare nuove proposte riportò il quadro nell'ambiente fiammingo di metà Seicento.

Dopo anni di oblio, nel 1983 Margarita Russell ha debitamente assegnato il dipinto a Hendrick Vroom, pittore fiammingo esperto nel genere delle marine, attivo in Italia dagli anni Ottanta del XVI secolo. La studiosa, infatti, mettendo a confronto il quadro Borghese con la *Battaglia navale* di Lisbona (Museu Nacional de Arte Antiga, inv. n. 79) e con una composizione simile del museo di Budapest, non esitò ad assegnarlo al catalogo di Vroom, parere successivamente confermato dalla critica (Hermann Fiore 1995; Id. 2006).

Secondo Kristina Herrmann Fiore (1995), con buona probabilità la tela fu eseguita a Roma per il cardinale Ferdinando de' Medici, forse sulla scia di quell'impegno manifestato dal potente prelato nel rafforzare l'immagine della casata medicea nell'Urbe, e passata con i dipinti di Jacopo Zucchi dalla tenuta di Ferdinando all'ingente raccolta di Scipione Borghese. Tale ipotesi, sicuramente percorribile, resta però tuttora da provare: il cardinale Borghese, infatti, in virtù del suo incarico di protettore delle Fiandre avrebbe potuto ottenere questa marina per altre vie, forse un dono ricevuto per l'impegno da lui profuso verso quelle terre.

L'opera, una battaglia navale, raffigura un veliero spagnolo, riconoscibile dalla bandiera con l'Immacolata Concezione, attaccato da un vascello dei Paesi Bassi che spiega le armi del Principato di Orange (strisce blu, bianche e rosse). Sulla destra, con le bandiere degli Stuart -

una decorata con grifone e leone e l'altra con gigli e leoni - si riconosce la nave degli Inglesi, alleatisi per l'occasione con gli Olandesi per sconfiggere la Spagna cattolica. Tale scontro, identificato con la battaglia navale combattuta nel 1588 contro la Grande Armada (cfr. Herrmann Fiore 1995), fu eseguito verosimilmente da Vroom fra il 1588 e il 1590 (Ead.), anni in cui il pittore risulta ancora legato ai modi di Pieter Bruegel il Vecchio, qui riconoscibili nella prospettiva a volo d'uccello e negli intensi chiaroscuri.

Questo soggetto, eseguito più volte dal fiammingo, fu ripetuto nel 1595 per lord Charles Howard, ammiraglio della flotta inglese.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 109;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 350;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 170-171, n. 249;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 215;
- M. Russell, *Visions of the sea: Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch marine painting*, Leiden 1983, p. 113;
- K. Herrmann Fiore, *Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del poema di Dante*, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Casa di Dante in Abruzzo, Torre de' Passeri, 1995), Milano 1995, pp. 95-112;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 114.

English version

NAVAL BATTLE AGAINST THE GRANDE ARMADA

ATTRIBUTED TO VROOM HENRDICK CORNELISZ

(Haarlem 1566 - 1640)

INVENTORY: 345

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first documented as forming part of the Borghese Collection in 1650, when Iacomo Manilli described it as a 'naval battle, by a Flemish painter'. Transferred sometime before 1693 to the Palazzo di Campo Marzio, it was listed in the inventory of that year with the number '444' – still visible on the canvas – and ascribed in that document to an anonymous artist.

The compiler of the 1833 *Inventario Fidecommissario* made the curious attribution to Filippo Lauri. This name was accepted by both Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893), but rightly rejected by Roberto Longhi (1928), who limited himself to a generic attribution to the

mid-17th century Flemish school.

After being neglected for decades, in 1983 Margarita Russell correctly ascribed the painting to Hendrick Vroom, a Flemish painter who became an expert in marine art. He was active in Italy from the 1580s. Comparing the Borghese canvas with the *Naval Battle* in Lisbon (Museu Nacional de Arte Antiga, inv. no. 79) and with a similar composition in the Museum of Fine Arts of Budapest, Russell in fact confidently ascribed the work in question to Vroom; later critics agreed with her (Herrmann Fiore 1995; Id. 2006).

According to Kristina Herrmann Fiore (1995), in all likelihood the canvas was executed in Rome for Cardinal Ferdinando de' Medici, perhaps in the context of the powerful prelate's wish to reinforce the image of the House of Medici in Rome; from here, the work passed from Ferdinando's estate into Scipione Borghese's impressive collection, together with the paintings by Jacopo Zucchi. While perfectly credible, this theory is still in need of supporting evidence: in his capacity as protector of Flanders, Cardinal Borghese could well have obtained the canvas by other means, perhaps as a gift received for his efforts to promote the interests of that region.

This naval battle scene shows a Spanish ship, recognisable from the flag with the Immaculate Conception, which is being attacked by a Dutch vessel, whose flag with blue, white and red stripes indicates that it is of the Principality of Orange. On the right, another ship sailing under the Stuart flags – one with a gryphon and a lion, the other with lilies and lions – represents the English, who on this occasion allied with the Dutch to defeat Catholic Spain. The scene has been identified as a representation of the naval battle fought in 1588 against the great Armada; it was probably painted by Vroom between 1588 and 1590 (Herrmann Fiore 1995), the period in which the artist was still under the influence of Pieter Bruegel the Elder, as the bird's-eye perspective and the intensive use of chiaroscuro suggest.

The Flemish painter returned to this subject several times, including in a version executed in 1595 for Lord Charles Howard, admiral of the English fleet.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 109;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 350;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 170-171, n. 249;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 215;
- M. Russell, *Visions of the sea: Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch marine painting*, Leiden 1983, p. 113;
- K. Herrmann Fiore, *Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del poema di Dante*, in *Michelangelo e Dante*, catalogo della mostra (Casa di Dante in Abruzzo, Torre de' Passeri, 1995), Milano 1995, pp. 95-112;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 114.

